

РОЛЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ В РАЗВИТИИ АГРОКЛАСТЕРОВ

Галимова Фируза Рафиқовна

Доцент кафедры “Региональная экономика”

Ташкентского государственного экономического университета, к.э.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15630937>

Современные исследования в области кластеризации всё чаще подчёркивают решающую роль институциональной среды, определяющей формы взаимодействия между участниками кластера и задающей правила экономического поведения. Под «институтами» в данном контексте понимают комплекс формальных и неформальных норм, регулирующих деятельность экономических агентов. Институты, как «правила игры», формируют стимулы и ограничения для участников рынка, что особенно важно в агрокластерах с их многосубъектностью. Эти «правила» могут принимать форму законов, нормативно-правовых актов, обычая, этических норм, деловой культуры и даже устных соглашений, которые поддерживаются авторитетом сообщества.

Для агрокластеров, включающих множество субъектов с разным уровнем ресурсов и компетенций, институциональная среда определяет: правила взаимодействия; механизмы разрешения конфликтов; инвестиционные стимулы; транзакционные издержки.

В агросекторе институциональные условия особенно важны из-за сезонности производства, зависимости от природных факторов и существенных рисков (засуха, болезни растений, колебания цен на мировых рынках). При этом в агрокластерах, как правило, задействованы не только непосредственные производители и переработчики, но и транспортные и логистические компании, маркетинговые структуры, страховые организации, а также государственные и региональные агентства развития. Всё это порождает сложную сеть взаимодействий, требующую чётко отлаженных институтов.

К формальным институтам относятся законы, нормативно-правовые акты, подзаконные акты, стандарты качества, а также регулирующие документы, определяющие рамки функционирования агрокластера.

Для агросектора принципиально важны законы, регулирующие вопросы владения, аренды и залога земли. Например, в некоторых европейских странах существуют строгие требования к охране плодородных земель и ограничению их перевода под застройку. В США, напротив, правовое регулирование может варьироваться от штата к штату, что влияет на степень свободы фермеров в использовании земли.

Государственная поддержка агрокластеров часто выражается в виде субсидий на покупку техники, страховых премий, льготного налогообложения или снижения тарифов на электроэнергию. Такие меры помогают снизить транзакционные издержки, стимулировать модернизацию и внедрение инноваций. К примеру, в странах ЕС действует Общая сельскохозяйственная политика (САР), в рамках которой фермеры получают прямые платежи и доступ к программам развития сельских территорий.

В агропромышленном комплексе особенно важны стандарты, связанные с безопасностью продукции и защитой здоровья потребителей. Наличие чётких регламентов (например, НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points) способствует повышению доверия к товарам, производимым в рамках агрокластера, и облегчает выход на внешние рынки.

Неформальные институты включают социальные нормы, обычаи, традиции, культуру ведения бизнеса и уровень доверия между участниками кластера. Именно они часто определяют, насколько успешно будут внедряться формальные правила и в какой мере участники готовы к совместным действиям.

Высокий уровень доверия между субъектами агрокластера снижает необходимость в жёстких контрактах и бюрократических процедурах, облегчает кооперацию при реализации совместных проектов. В отраслях, связанных с переработкой скоропортящейся продукции, это особенно важно, так как скорость принятия решений и слаженность действий могут существенно влиять на конечное качество продукта.

Немаловажное значение имеет социальный капитал. Под социальным капиталом понимают совокупность связей, социальных сетей и норм, которые облегчают взаимодействие и координацию. В агрокластерах, расположенных в исторически сложившихся сельскохозяйственных регионах, наличие социального капитала может стать критическим фактором, позволяющим быстро мобилизовать ресурсы, организовывать совместные закупки и сбыт, а также решать конфликты без значительных транзакционных издержек.

Во многих странах агросектор связан с многовековыми традициями земледелия, которые могут как способствовать укреплению внутриотраслевых связей, так и затруднять внедрение новых технологий, если они противоречат укоренившимся обычаям. Поэтому при формировании агрокластера необходимо учитывать культурные особенности и «ментальные модели» местного населения.

В рамках новой институциональной экономики выделяют несколько механизмов координации: рынок, иерархию (внутрифирменную организацию), сеть (межфирменные соглашения) и государственное регулирование. В агрокластерах эти механизмы часто сосуществуют, формируя сложную «гибридную» структуру.

Рыночный механизм предполагает, что взаимодействие между участниками кластера строится на основе ценовых сигналов и контрактов. Однако из-за сезонности и специфики агропродукции рыночная координация может быть нестабильной, а транзакционные издержки высокими (например, поиск покупателей для скоропортящейся продукции).

Иерархия реализуется там, где крупные компании интегрируют производственные и перерабатывающие процессы (вертикальная интеграция). В агрокластере это может выражаться в том, что переработчик или дистрибьютор владеет частью фермерских хозяйств или осуществляет жёсткий контроль над ними.

Сетевые соглашения (альянсы, кооперативы, консорциумы) позволяют сохранять самостоятельность участников, но при этом организуют совместную деятельность в отдельных сферах – сбыт, логистика, маркетинг. Такие соглашения снижают транзакционные издержки, способствуют распространению знаний и совместным инвестициям в инфраструктуру.

Государственное регулирование может выступать в качестве дополнительного механизма координации, задавая «правила игры» (стандарты, квоты, субсидии), а также поддерживая совместные научно-исследовательские проекты и образовательные программы.

Сочетание разных механизмов координации даёт агрокластеру гибкость и устойчивость, позволяя адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и природно-климатическим факторам. При этом эффективная институциональная среда должна обеспечивать прозрачность сделок, чёткое определение прав и обязанностей сторон, а также механизмы быстрой реакции на возникающие конфликты.

Несмотря на очевидные преимущества кластерного подхода, ряд проблем может затруднять институциональное развитие агрокластеров:

- недостаточная координация между уровнями власти (центральным, региональным и местным);
- слабое развитие инфраструктуры;
- недостаток доверия и социального капитала;
- ограниченный доступ к финансированию;
- низкий уровень квалификации и нехватка кадров.

В перспективе дальнейшее институциональное развитие агрокластеров будет связано с усилением интеграции научных и образовательных учреждений, совершенствованием правовой базы, а также с формированием культуры устойчивого сельского хозяйства. Особую роль здесь играет государство, которое может создавать стимулирующую среду для развития кластеров, одновременно поддерживая механизмы общественного контроля и саморегулирования.

Для государств, стремящихся развивать агрокластеры, важным направлением становится формирование целостной политики, учитывающей специфику агросектора, особенности региональной инфраструктуры и сложившуюся культуру хозяйствования. Только при условии сбалансированного взаимодействия формальных и неформальных институтов, а также при наличии долгосрочной стратегии, ориентированной на инновации и кооперацию, агрокластеры могут раскрыть свой полный потенциал и внести значимый вклад в экономический рост и продовольственную безопасность.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кластеры в системе АПК: экономико-правовые аспекты: монография / Б.А. Воронин, Я.В. Воронина, С.Г. Головина и др. – Екатеринбург: Издательство Уральского ГАУ, 2020. – 168 с.
2. Миндлин Ю.Б., Новиков М.В. Государственная поддержка агропромышленных кластеров в России: виды и проблемы реализации // Russian Peasant Studies. – 2023. – Т. 8, № 2. – С. 104–115.
3. Щукина Л.В. Агрокластеры как инструмент обеспечения устойчивого инновационного развития сельского хозяйства региона // Экономика и управление народным хозяйством. – 2013. – № 4. – С. 97–102.
4. Юсупов М.С. Развитие агрокластеров в цепочке производства и переработки сельскохозяйственной продукции // Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies, 2023. – №2(12). – С. 360–373.